

Received-Makale Geliş Tarihi 03.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2540-2554

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17832717

Dr. Öğrt. Üyesi Şefika Erdem
<https://orcid.org/0000-0001-6308-5169>
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03hda5c25>

Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği”nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması¹

Adaptation of the "Me: Self-Concept Scale for Gifted Students" into Turkish: A Study of Validity and Reliability

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Feldhusen ve Kolloff (1981) tarafından geliştirilen “Me: Self-Concept Scale for Gifted Students” ölçeğini Türkçeye uyarlayarak “Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği” adıyla Türk kültürüne kazandırmak ve ölçeğin geçerlik güvenilirlik özelliklerini incelemektir. Çalışma, bir ölçek uyarlama çalışması olup, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden 928 üstün yetenekli öğrenciden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin orijinalinde yer alan 40 madde, “katılıyorum” ve “katılmıyorum” biçiminde ikili yanıt seçenekleriyle değerlendirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik ve uzman görüşleriyle uyarlama süreci tamamlandıktan sonra, veriler WLSMV (Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted) tahmin yöntemiyle analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun dört faktörlü bir yapı (zihinsel algı, okul durumu, zekâ ve uyum, okuma algısı) sergilediği belirlenmiştir. Faktör yükleri .39 ile .99 arasında değişmiş, KR-20 güvenilirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Alt boyutların güvenilirlik katsayıları .60 ile .79 arasında değişmektedir. Orijinal formu tek boyutlu olan ölçeğin Türk örnekleminde çok boyutlu bir yapı göstermesi, benlik kavramının kültürel bağlama duyarlı bir yapı olduğunu ortaya koymuştur. Türk kültüründe zihinsel kapasite, akademik başarı ve uyumun benlik algısında belirgin boyutlar olarak ayrıştığı görülmüştür. Sonuç olarak, “Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği”, üstün yetenekli öğrencilerin benlik algılarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin, Bilim ve Sanat Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve okullarda üstün yetenekli öğrencilerin psikososyal değerlendirilmesi ve gelişim süreçlerinin izlenmesinde kullanılabilirliği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: üstün/özel yetenek, benlik kavramı, benlik algısı, geçerlik, güvenilirlik, üstün yetenekliler için benlik kavramı ölçeği

ABSTRACT

The aim of this study was to adapt the “Me: Self-Concept Scale for Gifted Students,” developed by Feldhusen and Kolloff (1981), into Turkish and introduce it to Turkish culture under the name “Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği,” and to examine the validity and reliability properties of the scale. This study, a scale adaptation study, was conducted with data obtained from 928 gifted students attending Science and Art Centers (BİLSEM) across Turkey during the 2017–2018 academic year. The 40 items in the original scale were evaluated with binary response options of “agree” and “disagree.” After the adaptation process was completed with linguistic equivalence and expert opinions, the data were analyzed using the WLSMV (Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted) estimation method. Exploratory factor analysis determined that the Turkish form of the scale exhibited a four-factor structure (mental perception, academic performance, intelligence and adjustment and reading perception). Factor loadings ranged from .39 to .99, and the KR-20 reliability coefficient was found to be .82. Reliability coefficients for the subdimensions ranged from .60 to .79. The fact that the scale, originally a unidimensional form, exhibited a multidimensional structure in the Turkish sample demonstrates that self-concept is sensitive to cultural context. In Turkish culture, intellectual capacity, academic achievement, and adjustment have been observed to be distinct dimensions of self-concept. In conclusion, “Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği” was evaluated as a valid and reliable tool for measuring the self-concept of gifted students. It is recommended that the scale be used in Science and Art Centers, Guidance and Research Centers, and schools for the psychosocial assessment and developmental monitoring of gifted students.

Keywords: gifted, self-concept, self-perception, validity, reliability, self-concept scale for gifted.

¹ Bu makale, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Şahin danışmanlığında Şefika Erdem tarafından hazırlanan “Üstün Yeteneklilerin İyili Oluşunda Bilgelik, Değerler ve Benlik Kavramının Rolü” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Her toplumda akranlarına kıyasla ortalamanın üstünde algılama, öğrenme, problem çözme becerilerinin ileri düzeyde olduğu bireyler vardır. Üstün yetenekli olarak adlandırılan bu bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda akranlarından farklı gelişim özellikleri gösterdikleri bilinmektedir (Sternberg ve Davidson, 2005; Terman, 1926). Hızlı ve kolay öğrenme, yüksek düzeyde yaratıcılığa sahip olma, erken dil gelişimi, yüksek düzeyde duyarlılık ve problem çözme becerileri ayırt edici özelliklerinden bazılarıdır (Distin, 2006). Hem bireysel hem de toplumsal olarak olumlu sonuçlar ortaya koymada yüksek potansiyele ve güçlü kişisel yönlere sahip olarak görülen üstün yetenekli bireylerin (Carr, 2016), insanlığın ve toplumun gelişiminde önemli katkılarının olduğu belirtilmektedir (Galbraith ve Delisle, 2015; Renzulli, 2005). Bu toplumsal katkı sürecinde üstün yetenekli bireylerin potansiyellerini nasıl anlamlandırdıkları ve kendiliklerini nasıl inşa ettiklerini incelemek yararlı olacaktır.

İnsanlığın ve toplumun gelişimini anlamada insan olmanın anlamını incelerken, insan benliği ve anlamını ortaya koymak gerekmektedir (Lewis, 1990). Bireylerin mevcut durumlarını ve içsel süreçlerini anlayabilmek, onların benlik kavramlarını incelemekle mümkündür (Greenwald ve Pratkanis, 1984). İnsan doğasının karmaşık bir yapısının olduğu gerçeği ile birlikte başlarda tek boyutlu bir yapı olarak görülen benlik kavramının ilerleyen yıllarda değişen ve gelişen karmaşık bir yapıda olduğu kabul edilmiştir (Bracken, Bunch, Keith ve Keith, 2000; Coopersmith, 1967; Linville, 1987). Benlik kavramı genel olarak, kişinin kendi kişiliğiyle ilgili genel kanıları, kendine özgü hem psikolojik hem de fiziksel özelliklerinin birleşimi olarak tanımlanmaktadır (Baymur, 1984; Lawrence, 2006). Benlik kişinin hayattaki tecrübe ve gözlemlerinin sonucunda oluşan kendini görüş tarzı ve öznel değer yargıları ve farkındalığıdır (Demoulin, 2000; Hamachek, 1988; Hökeleki, 2009). Benlik kavramı, bireyin kişilik özellikleri, ilgi ve yeteneklerine dair deneyimleriyle biçimlenen, kendine yönelik bilişsel farkındalığını, kendini anlamasını ve öz değerlendirmelerini içeren bir yapıdır (Coopersmith, 1967; Hamachek, 1988; Meyvacioğlu-Kuzgun, 1983). Üstün yetenekli bireylerin ayırt edici bilişsel ve duygusal özellikleri, onların kendilerini nasıl algıladıkları ve benlik kavramlarını nasıl geliştirdiklerini görmenin önem arz etmektedir.

Toplum ve çevre üzerinde en güçlü etkiye sahip olan bireylerin, var olan potansiyelleri ve kendilerine has özellikleri nedeniyle üstün yetenekli bireyler olduğu vurgulanmaktadır (Akarsu, 2001; Çağlar, 1972; Enç, 2005). Doğru biçimde desteklendiklerinde üst düzey görevlerde topluma önemli katkılar sunabilirken, gerekli yönlendirilmeden yoksun kaldıklarında potansiyellerini olumsuz alanlara yönlendirme riski taşımaktadırlar (Akarsu, 2001; Cutts ve Moseley, 2001). Maslow (1996), zeki bireylerin potansiyellerini yapıcı ve faydalı alanlarda kullandıklarında topluma yararlı olan gelişmelerde büyük katkıları olduğundan bahsetmektedir. Öte yandan, tüm insanlığı yok edebilecek kitle imha silahlarının da yine zekânın ürünü olması, zekânın yalnızca toplumsal fayda için değil, aynı zamanda yıkıcı ve şiddet odaklı amaçlar için de yönlendirilebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramını bilmek, onların eğitim süreçlerinde doğru yaklaşımlar geliştirmek ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak açısından kritik bir öneme sahiptir.

Üstün yetenekli bireylerin sahip oldukları özellikler nedeniyle benlik kavramlarının akranlarına göre daha gelişmiş olduğu ileri sürülmektedir (Elmore ve Zenus, 1994; Enç, 2005; Infantes-Paniagua, Fernández-Bustos, Palomares-Ruiz ve Contreras-Jordán, 2022; Lehman ve Erdwins, 1981; Metin ve Bencik-Kangal, 2012; Pyryt ve Mendaglio, 1994; Ramos-Solis ve diğerleri, 2025). Bunun yanı sıra üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları referans aldıkları gruba göre de değişkenlik gösterebilmektedir (Ağaya ve Tan, 2024; Coleman ve Fults, 1982; Marsh ve Parker, 1984). Üstün yetenekli olarak tanımlanmanın sosyal etiketlenmeye yol açabileceği ve bunun hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabileceği belirtilmektedir (Carter vd., 2025; Değer, 2019; Guignard, Bacro ve Guimard, 2021; Öpengin ve Sak, 2012). Özellikle çevrenin yüksek beklentileri karşılanamadığında bireyde ya da kendileri gibi yüksek potansiyelliler arasında her zaman üstün başarı gösterememeleri durumunda başarısızlık duygusu ve düşük benlik algısı gelişebilmektedir (Buescher, 1991; Marsh ve Hau, 2003; Željeznov-Seničar ve Kukanja-Gabrijelčić, 2025). Benlik kavramı ebeveynin disiplin ve sevgi anlayışından, okul başarı durumundan ve akranlarla ilişkilerden beslenerek şekillenen çok yönlü bir kavramdır (Akbaba, 1988; Bhugra, 2002; Eccles, Wigfield, Harold ve Blumenfeld, 1993; Frisby ve Tucker, 1993; Gander ve Gardiner, 2015; Hoge, Smit ve Hanson, 1990; Köksal-Akyol ve Salı, 2013; Nagar ve Ahmed, 2024; Wigfield, 1994). Özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun benlik gelişimi, aile ve sosyal çevreden alınan onay, kabul ve destek (Dailey, 2009) ile sözel geribildirimlerle doğrudan ilişkili olup, bilişsel gelişimin ilerlemesiyle birlikte çocuğun kendini başkalarının bakış açısından görmesine yol açmaktadır (Harter, 2006). Vaughn, Feldhusen ve Asher'ın (1991) çalışmaları, üstün yeteneklilerin eğitiminde uygulanan çeşitli programların benlik kavramı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Üstün yetenekli çocukların farklılıklarını sağlıklı biçimde kavrayıp kabul edebilmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gerçekçi bir benlik algısı geliştirmeleri, onların potansiyellerini

en üst düzeyde kullanabilmesi, kendini gerçekleştirme, yüksek iyi oluşa sahip bireyler olarak topluma kazandırılmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun için yaygın kullanılan ölçeklere kıyasla daha pratik ve kullanışlı bir ölçme aracının alanyazına kazandırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üstün yeteneklilerde benlik algısı üzerine yapılan çalışmalarda Türkiye’de en çok tercih edilen ölçme araçlarının sırayla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Piers-Harris Benlik Algısı Ölçeği ve Akademik Benlik Algısı Ölçeği olduğu görülmektedir (Anlatan, 2023). Ancak üstün yeteneklilerin farklı gelişim özellikleri dikkate alındığında, benlik kavramlarının kendilerine özgü özellikleri içeren maddelerle değerlendirilmesi önemlidir (Cornell, 1994; Feldhusen ve Kolloff, 1981). Türkçe alanyazında üstün yeteneklilere özgü bir benlik kavramı ölçeğine rastlanmadığından, üstün yetenekli çalışma grubu üzerinde geliştirilen özel bir ölçme aracının uyarlanması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda “Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği”nin (Feldhusen ve Kolloff, 1981) Türk kültürüne uyarlanarak, çalışma grubuna yönelik bir ölçme aracının alanyazına kazandırılmasının bu alandaki eksikliği gidermek ve üstün yeteneklilerle ilgili yapılan çalışmalarda alternatif bir ölçme aracı ihtiyacını karşılamak açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada “Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği”nin Türkçe formu, Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçme aracı mıdır sorusuna cevap aranacaktır.

2.YÖNTEM

2.1.Araştırma Modeli

Bu araştırma, üstün yetenekli öğrencilerin benlik algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen Me: Self-Concept Scale for Gifted Students (Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği)’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını yürütmek üzere gerçekleştirilen bir ölçek uyarlama çalışmasıdır. Günümüzde belirli bir kültürde geliştirilmiş psikolojik ölçme araçlarının farklı kültür ve dillere uyarlanarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak, bir ölçeğin yalnızca dilsel çevirisinin yapılması yeterli görülmemekte; ölçeğin ilgili kültürde geçerli ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için psikometrik özelliklerinin de incelenmesi gerekmektedir. Bu süreç, ölçeğin farklı dil ve kültürlerle uyarlanması olarak tanımlanmaktadır (Deniz, 2007).

2.2.Çalışma Grubu

Ölçek uyarlaması için veri seti 2017-2018 öğretim yılında Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. Örneklem seçiminde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geliştirilen 12 İstatistik Bölge Birimi sınıflandırması esas alınmıştır. Bu sınıflamaya göre, Türkiye’deki tüm iller Düzey 3 olarak tanımlanmış; sosyoekonomik ve coğrafi benzerlikleri dikkate alınarak gruplandırılan komşu iller ise Düzey 1 ve Düzey 2 olarak sınıflandırılmıştır. Her bölgeyi temsilen iller uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve böylece evreni temsil gücü yüksek bir örneklem elde edilmiştir. Çalışmaya, gönüllü olarak katılım gösteren ve veli izin/onam formu aracılığıyla araştırmaya katılmaları uygun bulunan öğrenciler dâhil edilmiştir. Türkiye geneline 3000 adet ölçme aracı ve veli izin/onam formu gönderilmiş olup bunlardan 991 adet ölçme aracı geri gönderilmiştir. Verilerin analiz uygunluğunun değerlendirilme aşamasında 43 adet veri yalnızca demografik bilgilerden birkaçını doldurduğu için veri setinden çıkarılmıştır. Çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiş ve kabul edilebilir düzey olan -3 ve +3 değerlerin (Kline, 2016) dışında kalan 20 veri de veri setinden çıkartıldıktan sonra, Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği’nin uyarlanması amacıyla 928 katılımcının verisi ile gerçekleştirilmiştir. Yaşları 9 ile 17 arasında değişkenlik gösteren katılımcıların %55,8’i kız (n = 518), %43,9’u erkektir (n = 407). 3 katılımcı ise cinsiyetini belirtmemiştir.

2.3.Veriler Toplama Araçları

Me: Self-Concept Scale for Gifted Students (Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği), Feldhusen ve Kolloff tarafından (1981) 3. ve 6. sınıf arasında eğitim gören 224’ü kadın ve 188’i erkek 412 üstün yetenekli öğrenciden elde edilen verilerle geliştirilmiştir. 40 maddeden oluşan ölçeğe, “katılıyorum” ya da “katılmıyorum” olmak üzere iki şekilde cevap verilmektedir. Ölçekte, her katılıyorum cevabı 1, her katılmıyorum cevabı ise 0 olarak puanlanmaktadır.

Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle 3. ve 6. sınıf arasında eğitim gören 461 üstün yetenekli öğrenci üzerinde 50 maddelik deneme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Buna göre ortalama 40.29, Standart sapma 5.40, KR-20 değeri .79 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra, ölçeğin madde analizi sürecinde düşük madde-toplam korelasyonuna sahip 10 madde çıkarılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 40 maddelik hali 224’ü kadın ve 188’i erkek olmak üzere 412 katılımcıya uygulanmış ve geçerlik güvenilirlik analizleri bu

veri setinden elde edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre 31,42'lik bir ortalama puan, 5,03'lük bir standart sapma elde edilmiştir. 40 maddelik ölçeğin KR-20 güvenilirlik değeri .80'dir. Sınıf düzeylerine göre KR-20 değerleri ise; 3. sınıflar .80, 4. sınıflar .82, 5. sınıflar .80 ve 6. sınıflar .75 olarak ortaya çıkmıştır. Geçerliliği sağlamak için ME Ölçeği puanları, aynı anda uygulanan Piers-Harris Öz Kavram Ölçeği puanlarıyla .65'lik bir korelasyon ortaya koymuştur. 1992'de Feldhusen ve Willard-Holt, 3. ile 10. sınıflar arasında öğrenim gören 931 üstün yetenekli öğrenci ile ölçeğin gözden geçirilmiş bir uygulamasını gerçekleştirerek çalışma sonunda ölçeğin maddelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, iç tutarlılık katsayısı olarak KR-20 = .79 rapor edilmiştir (Feldhusen & Willard-Holt, 1992). Bu çalışma için KR-20 değeri .82 olarak hesaplanmıştır.

2.4. İşlem

Ölçeğin Türkçeye uyarlanabilirliğini değerlendirmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'ndan üç uzman akademisyenin görüşleri alınmıştır. Uyarlama sürecine başlamadan önce, çalışmanın amacı anlatılarak ölçek geliştiricilerinden e-posta yoluyla gerekli izin sağlanmıştır. Geçerlik için dilsel eşdeğerlik çalışması yürütülmüş; ölçek, İngilizce ve Türkçeye hâkim üç akademisyen (bir profesör ve yurt dışında doktora yapan iki akademisyen) tarafından çevrilmiştir. Çeviri sonrası maddeler, anlaşılabilirlik, dil ve biçim uygunluğu ile kültürel uyum açısından yeniden uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonrasında ölçek, lisans mezuniyeti İngilizce Öğretmenliği olan Eğitimde Program Geliştirme alanında doktora yapan bir akademisyen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş ve ölçeğin orijinalini geliştiren yazara mail yoluyla gönderilmiştir. Yazardan alınan onay ile ölçeğin Türkçe formu son halini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden uygulama izni alındıktan sonra uygulamaya başlanmıştır.

2.5. Veri Analizi

Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS [Statistical Package Program for Social Sciences (Sosyal Bilimleri İçin İstatistik Paket Programı)] 21 paket programı ve Mplus programı kullanılmıştır. Ölçek uyarlama sürecinde, kategorik değişkenler için uygun bir yöntem olan ağırlıklandırılmış en küçük kareler, ortalama ve varyansa göre düzeltilmiş (WLSMV) tahmin yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem, diyagonal ağırlık matrisi ile birlikte dayanıklı standart hataları ve ortalama ile varyansa göre düzeltilmiş Ki-kare test istatistiklerini kullanarak WLS parametrelerinin kestirilmesine olanak tanımaktadır (Muthén ve Muthén, 2006). Sürekli ve kategorik değişkenlerin birlikte yer aldığı yapısal eşitlik modellerinde (YEM), WLSMV tahminleyicisi parametrelerin güvenilir ve doğru şekilde hesaplanabilmesi için polikorik veya tetrakorik korelasyonlardan yararlanır (Flora ve Curran, 2004; Diemer ve diğerleri, 2010). Bu araştırmada da Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği "katılıyorum" ve "katılmıyorum" biçiminde ikili yanıtlar içerdiğinden, faktör analizi aşamasında varyansa göre düzeltilmiş ağırlıklandırılmış en küçük kareler (WLSMV) tahmin yöntemi kullanılmıştır (Finch, 2011a, 2011b; Schmitt, 2011; Rhemtulla, Brosseau-Liard ve Savalei, 2012; Kline, 2016).

3. BULGULAR

Bu araştırmada gözlenen değişkenler ikili ölçüm düzeyinde olduğu için, faktör analizine geçilmeden önce tetrachoric (dört düzeyli) korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Daha sonra, elde edilen korelasyonların faktör analizi için uygunluğunu değerlendirmek amacıyla KMO testi ve Bartlett küresellik testi sonuçları incelenmiştir. Bu analizlere ilişkin bulgular Tablo 1'de sunulmaktadır.

Tablo 1. Değişken için KMO Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonucu

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçütü	Bartlett Küresellik Testi		
	Ki-Kare Test İstatistiği	Serbestlik Derecesi	Test İstatistiğinin Olasılık Değeri
.80	7040.10	595	.000

Tablo 1'e göre KMO değeri sonuçlarının iyi düzeyde olduğu ve korelasyon matrisinin faktörlenebileceği sonucu elde edilmiştir.

Ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla MPLUS programı kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek maddeleri "katılıyorum" ve "katılmıyorum" şeklinde ikili seçeneklerle yanıtladığından, analizde ortalama ve varyansa göre düzeltilmiş ağırlıklandırılmış en küçük kareler (WLSMV) tahmin yöntemi tercih edilmiştir (Finch, 2011a, 2011b; Kline, 2016; Rhemtulla, Brosseau-Liard ve Savalei, 2012; Schmitt, 2011). Analiz sonucunda ölçeğin tek boyutlu değil, birden fazla faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum Scree Plot grafiğinde de açık biçimde görülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Faktör Yüğü Birikinti Grafiğı

Yapının dağılımını incelemek amacıyla faktör sayısı aşamalı olarak artırılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Beş faktörlü yapı incelendiğinde, beşinci faktörde yalnızca .30'un altında faktör yüküne sahip iki maddenin (m9 ve m31) yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle, bir önceki iyi yapı gösteren dört faktörlü yapıya geri dönmüştür. Dört faktörlü yapıda ise m9'un birinci faktörde, m31'in ise üçüncü faktörde yük aldığı, ancak her iki maddenin de faktör yüklerinin .30'un altında olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu maddeler ölçekten çıkarılarak analiz yeniden yapılmıştır.

Tekrar edilen analiz sonucunda m35'in hem birinci hem de üçüncü faktörde anlamlı yük aldığı, ancak faktör yükleri arasındaki farkın .10'un altında olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle m35 de yapıdan çıkarılmış ve analiz yinelenmiştir. Ardından gerçekleştirilen analizde m37'nin birinci ve dördüncü faktörde yük aldığı ve yükler arasındaki farkın yine .10'un altında olduğu belirlenmiştir. Bu durum üzerine m37 de çıkarılarak faktör analizi tekrar edilmiştir. Sonraki analizlerde faktörlerde yer alan maddelerin yüklerinin yükseldiği gözlemlenmiş, ancak ilk analizden itibaren sınırda kalan m22'nin faktör yükünün .30'un altında olduğu saptanmıştır. Bu nedenle m22 de yapıdan çıkarılmış ve analiz bir kez daha tekrarlanmıştır.

Sonuç olarak tüm maddelerin faktör yüklerinin .30'un üzerinde olduğu (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006) dört faktörlü kararlı bir yapı elde edilmiştir. Bu yapıda birinci faktörde 4 madde (madde 6,7,8,16), ikinci faktörde 14 madde (madde 3, 5, 13, 14, 15, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39), üçüncü faktörde 12 madde (madde 1, 2, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 25, 32, 34, 36) ve dördüncü faktörde 5 madde (madde 12, 18, 19, 20, 40) bulunmaktadır. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Faktör yüklerine ilişkin ayrıntılı değerler Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2. Faktör Analizi Sonucu Faktörler ve Faktör Yükleri

Madde	Birinci Faktör (zihinsel algı)	İkinci Faktör (okul durumu)	Üçüncü Faktör (zekâ ve uyum)	Dördüncü Faktör (okuma algısı)
M6	.54			
M7	.64			
M8	.62			
M16	.66			
M3		.59		
M5		.43		
M13		.85		
M14		.87		
M15		.87		
M24		.53		
M26		.67		
M27		.56		
M28		.47		
M29		.40		
M30		.40		
M33		.40		
M38		.85		
M39		.59		
M1			.58	
M2			.78	
M4			.77	
M10			.53	
M11			.39	
M17			.40	
M21			.73	
M23			.48	
M25			.44	
M32			.73	
M34			.61	
M36			.60	
M12				.84
M18				.95
M19				.85
M20				.46
M40				.99

Tablo 2'ye göre dört faktörlü Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin her bir madde için faktör yükleri .39 ile .99 arasında değişmektedir.

Bu araştırmada, ölçeğin özgün formunda olduğu gibi madde varyanslarına dayalı güvenilirlik analizi yapılmış ve KR-20 katsayısı hesaplanmıştır. Üstün Yetenekliler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin hem orijinal hem de uyarlanan formuna ilişkin iç tutarlılık değerleri Tablo 3'te sunulmuştur. KR-20 katsayıları, uyarlanan formda .82, 1981'de geliştirilen orijinal formda .80 ve 1992'de revize edilen versiyonlarda .79 olarak bulunmuştur. Uyarlama sürecinde elde edilen alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayıları ise .60 ile .79 arasında değişmektedir. Bulgular, her iki formda da iç tutarlılığın yüksek olduğunu ve ölçeğin güvenilirliğine kanıt oluşturduğunu göstermektedir.

Faktörlerin adlandırılması, benlik kavramına ilişkin alanyazın taraması ve ölçek maddelerinin içerikleri dikkate alınarak yapılmıştır. Birinci faktör olan zihinsel algı boyutu, bireylerin düşünme becerileri ve zihinsel etkinliklere yönelik benlik algılarını ölçmektedir. Okul durumu boyutu, dersler, okul başarısı ve öğrenme süreçlerine ilişkin benlik algılarını kapsamaktadır. Zekâ ve uyum boyutu, bireyin zeki ve uyum sağlayan biri olarak kendini değerlendirmesine ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Okuma algısı boyutu ise kitaplar ve okumaya yönelik benlik algılarını içermektedir.

Tablo 3. Orijinal Form ve Uyarlanan Forma Ait İç Tutarlılık Katsayıları

Sınıf Düzeyi	Uyarlanan	Uyarlanan	Uyarlanan	Uyarlanan	Uyarlanan	Orijinal	Orijinal
	Forma Ait Toplam Puan KR20 Katsayısı	Form Zihinsel Algı Alt Boyut Puanı KR20 Katsayısı	Form Okul Durumu Alt Boyut Puanı KR20 Katsayısı	Form Zekâ ve Uyum Alt Boyut Puanı KR20 Katsayısı	Form Okuma Algısı Alt Boyut Puanı KR20 Katsayısı	Forma Ait KR20 Katsayısı (1981)	Forma Ait KR20 Katsayısı (1992)
4.Sınıf	.87	.70	.86	.75	.62	.82	.82
5.Sınıf	.76	.50	.52	.65	.67	.80	.76
6.Sınıf	.77	.50	.67	.71	.71	.75	.76
7.Sınıf	.81	.74	.68	.63	.75	-	.76
8.Sınıf	.79	.51	.70	.76	.79	-	.79
9.Sınıf	.80	.62	.75	.73	.83	-	.79
10.Sınıf	.79	.74	.64	.72	.84	-	.79
11.Sınıf	.70	.70	.74	.50	.84	-	-
Toplam	.82	.60	.74	.72	.78	.80	.79

Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği maddelerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 4.'te yer verilmiş.

Tablo 4. Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği Betimsel İstatistik Analizi

	n	Madde Sayısı	Min. Değer	Maks. Değer	Ortalama	Sd	Çarpıklık	Stn. Hata	Basıklık	Stn. Hata
Ben: Benlik Kavramı	928	35	9	35	29.45	4.56	-.98	.08	.66	.16
Zihinsel Algı	928	4	0	4	3.62	.76	-2.22	.08	2.90	.16
Okul Durumu	928	14	4	14	12.71	1.88	-1.87	.08	3.01	.16
Zekâ ve Uyum	928	12	1	12	9.49	2.31	-.93	.08	.40	.16
Okuma Algısı	928	5	0	5	3.64	1.56	-1.11	.08	.10	.16

Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'ni oluşturan maddelerin, orijinal form ve Türkçe uyarlama formuna ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5'te verilmiştir. Buna göre verilerin benzer değerlerde olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'ni Oluşturan Maddelerin Orijinal Form ve Uyarlama Formuna Ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

	Orijinal Form 1981		Orijinal Form 1992		Uyarlama Formu	
	Ortalama	Sd	Ortalama	Sd	Ortalama	Sd
Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği	32.1	4.9	31.9	4.9	29.45	4.56

Türkçeye uyarlanan, Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'ne ait madde atılmadan önceki madde toplam analizleri Tablo 6'da, madde atıldıktan sonraki madde toplam analizleri ise Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 6. Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin Madde Toplam Analizleri

Madde Çıkartılırsa Ölçek Ortalaması	Madde Çıkartılırsa Ölçek Varyansı	Düzeltilmiş: Madde-Toplam Korelasyonu	Madde Çıkartılırsa KR20 Değeri	
bkö1	32.233	24.845	.324	.822
bkö2	32.616	23.503	.401	.819
bkö3	32.221	25.018	.283	.823
bkö4	32.363	24.175	.349	.821
bkö5	32.298	24.419	.349	.821
bkö6	32.220	25.045	.273	.824
bkö7	32.222	25.144	.222	.824
bkö8	32.262	24.864	.257	.824
bkö9	32.596	24.657	.160	.829
bkö10	32.517	23.825	.352	.821
bkö11	32.282	25.111	.150	.826
bkö12	32.355	24.074	.384	.820
bkö13	32.238	24.870	.300	.823
bkö14	32.248	24.691	.347	.822
bkö15	32.218	25.062	.272	.824
bkö16	32.359	24.252	.332	.821
bkö17	32.484	24.237	.270	.824
bkö18	32.353	24.229	.343	.821
bkö19	32.536	23.647	.386	.820
bkö20	32.629	24.009	.292	.823
bkö21	32.298	24.182	.423	.819
bkö22	32.267	25.186	.139	.826
bkö23	32.317	24.782	.221	.825
bkö24	32.386	23.896	.403	.819
bkö25	32.295	24.355	.374	.821
bkö26	32.212	25.117	.263	.824
bkö27	32.230	24.902	.309	.823
bkö28	32.332	24.287	.348	.821
bkö29	32.361	24.207	.342	.821
bkö30	32.206	25.324	.176	.825
bkö31	32.305	24.771	.235	.824
bkö32	32.262	24.467	.398	.820
bkö33	32.183	25.565	.095	.826
bkö34	32.529	23.447	.432	.818
bkö35	32.281	24.660	.297	.823
bkö36	32.361	24.505	.264	.824
bkö37	32.684	24.029	.287	.824
bkö38	32.288	24.686	.280	.823
bkö39	32.252	24.802	.296	.823
bkö40	32.341	24.220	.358	.821
Test Toplam KR20 Değeri = .80				

Tablo 7. Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin Madde Toplam Analizleri

Madde Çıkartılırsa Ölçek Ortalaması	Madde Çıkartılırsa Ölçek Varyansı	Düzeltilmiş: Madde-Toplam Korelasyonu	Madde Çıkartılırsa KR20 Değeri	
bkö1	28.515	20.004	.338	.817
bkö2	28.899	18.784	.409	.814
bkö3	28.503	20.164	.296	.818
bkö4	28.645	19.355	.370	.815
bkö5	28.581	19.622	.358	.816
bkö6	28.502	20.222	.270	.819
bkö7	28.504	20.334	.206	.820
bkö8	28.544	20.071	.248	.819
bkö10	28.800	19.136	.344	.817
bkö11	28.565	20.272	.210	.812
bkö12	28.637	19.306	.393	.814
bkö13	28.520	20.000	.326	.817
bkö14	28.530	19.846	.368	.816
bkö15	28.500	20.192	.292	.819
bkö16	28.641	19.549	.316	.817
bkö17	28.766	19.528	.257	.820
bkö18	28.636	19.472	.344	.816
bkö19	28.818	18.988	.375	.815
bkö20	28.912	19.403	.261	.821
bkö21	28.581	19.424	.427	.814
bkö23	28.599	19.979	.219	.820
bkö24	28.668	19.191	.398	.814
bkö25	28.578	19.632	.360	.816
bkö26	28.495	20.261	.274	.819
bkö27	28.512	20.078	.313	.818
bkö28	28.614	19.542	.343	.816
bkö29	28.643	19.472	.337	.816
bkö30	28.488	20.459	.220	.821
bkö32	28.544	19.664	.410	.815
bkö33	28.504	20.334	.206	.820
bkö34	28.811	18.805	.423	.813
bkö36	28.643	19.746	.256	.819
bkö38	28.570	19.866	.288	.818
bkö39	28.534	19.941	.318	.817
bkö40	28.623	19.467	.358	.816
Test Toplam KR20 Değeri = .82				

Tablo 8. Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Toplam			
	N	Ort	Sd
bkö1	928	.938	.2422
bkö2	928	.554	.4974
bkö3	928	.949	.2194
bkö4	928	.807	.3948
bkö5	928	.872	.3345
bkö6	928	.950	.2172
bkö7	928	.948	.2216
bkö8	928	.908	.2886
bkö10	928	.653	.4763
bkö11	928	.888	.3156
bkö12	928	.816	.3879
bkö13	928	.932	.2517
bkö14	928	.922	.2677
bkö15	928	.953	.2126
bkö16	928	.811	.3914
bkö17	928	.686	.4642
bkö18	928	.817	.3870
bkö19	928	.635	.4818
bkö20	928	.541	.4986
bkö21	928	.872	.3345
bkö23	928	.853	.3538
bkö24	928	.784	.4114
bkö25	928	.875	.3309
bkö26	928	.958	.2008
bkö27	928	.941	.2363
bkö28	928	.838	.3683
bkö29	928	.809	.3931
bkö30	928	.964	.1853
bkö32	928	.908	.2886
bkö33	928	.948	.2216
bkö34	928	.641	.4799
bkö36	928	.809	.3931
bkö38	928	.883	.3221
bkö39	928	.918	.2744
bkö40	928	.830	.3761
Toplam	928	29.45	4.56

Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği güvenirlilik analizleri kapsamında test tasarımının uygun yapıda olup olmadığını belirlemek için Hotelling's T-Squared testi yapılmıştır. Çok değişkenli ortalamaların teorik olarak beklenen değerle anlamlı biçimde farklı olup olmadığını sınamak ve tek değişkenli t-testinin birden fazla boyuta genişletilmek için kullanılan çok değişkenli bir istatistiksel testtir (Adebayo, Ogunjimi ve Ahmed, 2024; Kim, Kim, Lim ve Lee, 2024).

Hotelling's T-Squared testi, ölçeğin tüm maddelerinin ortak ortalamasının istatistiksel olarak sıfırdan farklı olup olmadığını değerlendirerek testin genel olarak anlamlı bir yapıya sahip olup olmadığını göstermektedir. Analiz sonucunda elde edilen $T^2=1903.71$ ve $F=53.998$ ($sd_1=34$, $sd_2=894$, $p<.001$) değerleri, ölçek maddelerinin tamamının birlikte ele alındığında katılımcıların benlik kavramına ilişkin anlamlı ve tutarlı yanıtlar verdiğini, dolayısıyla Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin çok değişkenli ortalamasının sıfırdan anlamlı biçimde farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin tasarımının amaçlanan yapıyı ölçmede uygun ve istatistiksel olarak anlamlı bir bütünlük gösterdiğini desteklemektedir. Yapılan Hotelling's T-Squared Testi sonuçları Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9. Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin Hotelling's T-Squared Testi Sonuçları

Hotelling's T-Squared	F	Sd1	Sd2	p
1903.71	53.998	34	894	.000

4. TARTIŞMA

Bu araştırmada Me: Self-Concept Scale for Gifted Students ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Üstün yetenekliler örnekleminde geliştirilen ölçeğin madde içeriğinin üstün yetenekli öğrencilerin kendileri ve çevrelerindeki dünya hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için işlevsel bir ölçme aracı olduğu görülmektedir (Feldhusen ve Kolloff, 1981). Me: Self-Concept Scale for Gifted Students üstün yetenekliler örnekleminde kullanılan benlik kavramı ölçeklerindedir (Hoge ve Renzulli, 1991; Williams ve Montgomery, 1994). Ölçeğin orijinali başlangıçta 50 madde olarak hazırlanmış (KR20 .79), madde analizleri sonrasında 40 maddeye düşürülmüştür. KR20 güvenirlik katsayısı .80 ve benlik kavramı ölçümlerinde yaygın kullanılan Piers-Harris Self-Concept Scale ile yapılan ölçek geçerliliği korelasyonu ise .65'tir (Feldhusen ve Kolloff, 1981). 1992 yılında ölçeğin revizyon çalışması yapılmış benzer sonuçlar elde edildiği için ölçekte bir değişiklik yapılmamıştır. Türkiye örnekleminde uyarlama sürecinde ise ölçeğin Türkçeye çevrilmesi, uzman görüşlerinin alınması, bu doğrultuda yeniden geri çeviri yapılması ve orijinal yazarın kontrolünün sağlanması gibi adımlar izlenmiştir. Özellikle üstün yetenekli çocukların yeteneklerine, becerilerine ve ilişkili davranışlarına odaklanan maddelerden oluşan Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin kısa, pratik ve uygulaması kolay yapısı, araştırmacılara ölçme sürecinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkçeye uyarlanan formda KR20 iç tutarlık katsayısı .82'dir. Araştırma bulguları, Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin Türk kültüründe güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.

Türkçe alanyazında üstün yetenekliler üzerine yapılan benlik çalışmalarında çoğunlukla normal gelişim gösteren popülasyon üzerinde geliştirilmiş genel benlik ölçme araçlarının tercih edildiği görülmektedir (Akgül, Kumaş ve Gökçeer, 2020; Anlatan, 2023; Arslan, 2016; Bildiren, 2018; Metin ve Bencik-Kangal, 2012). Bununla birlikte, üstün yeteneklilerin kendine özgü gelişimsel özelliklerini yansıtan ölçme araçlarının geliştirilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır (Cornell, 1994; Hoge ve Renzulli, 1993). Türkçeye uyarlaması yapılan Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği'nin normal popülasyon üzerinde geliştirilen araçlara alternatif oluşturarak, doğrudan üstün yetenekli öğrencilerin benlik algısını ölçmeye yönelik olması açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Üstün yetenekli çocuklarda benlik kavramı üzerine yapılmış çalışmalarda bu çocukların kendilerini gerçekçi algılamalarının önemi üzerinde durulmaktadır (Loeb & Jay, 1987). Benlik kavramı, bireyin kendine ilişkin değerlendirmelerini içerdiği için öz saygı, akademik başarı, psikolojik iyi oluş, sosyal uyum, motivasyon gibi pek çok değişkeni etkilemektedir (Baudson, Weber & Freund, 2016; Marsh & Craven, 2006; Neihart, 1999). Benlik kavramı, üstün yetenekli bireylerin okul ortamında karşılaştıkları yüksek beklentiler, performans baskısı ve sosyal karşılaştırmalarla başa çıkma biçimlerini de belirlemektedir. Güçlü bir benlik algısı, öğrencilerin yeteneklerini güvenle sergilemelerine imkân tanırken; zayıf benlik algısı akademik kaygı, özgüven eksikliği ve motivasyon kaybı gibi sorunlara yol açabilmektedir (Reis ve Renzulli, 2004). Ayrıca, benlik algısı yalnızca akademik alana değil; kişilerarası ilişkiler, duygusal dayanıklılık ve sosyal beceriler gibi psiko-sosyal boyutlara da etki etmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerde sağlıklı bir benlik algısının psikolojik iyi oluş ile pozitif ilişkili olduğunu, aynı zamanda sosyal izolasyon ve uyum sorunlarını azaltıcı bir işlev gördüğünü belirtilmektedir (Plucker ve Stocking, 2001). Bu neden bahsi geçen konu alanlarına ilişkin yapılacak olan çalışmalarda bireylerin benlik algılarını değerlendirmek önemli bir ön koşuldur. Ölçek bu değerlendirmelerin yapılmasına pratik katkılar sağlayacaktır. Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerin akademik, bilişsel ve duyuşsal gelişimlerinin anlaşılabilmesi için farklı benlik kavramı modellerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Plucker ve Stocking, 2001). Üstün yetenekli bireylerde benlik algısını ölçmek, onların akademik, sosyal ve duygusal alanlarda karşılaştıkları güçlükleri daha iyi anlamayı mümkün kılmakta; aynı zamanda bu öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olacak bireyselleştirilmiş eğitim ve psikososyal programların geliştirilmesine temel oluşturmaktadır. Bu nedenle üstün yetenekli öğrencilerde benlik algısını ölçmek, potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için gerekli destek programlarının hazırlanmasına katkı sağlamaktadır. Benlik kavramı düşük alt grupların erken saptanması, öz-yeterlik ve duygu düzenleme programlarının veriye dayalı tasarlanmasına imkan sağlamaktadır (Casino- García ve ark.; 2021). Ölçeğin Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramlarının değerlendirilmesinde, onların gelişimsel özelliklerini daha kapsamlı bir biçimde anlamak ve eğitimsel müdahaleleri bu doğrultuda planlanmasında kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Benlik gelişiminin belirli dönemler arasında olup biten bir şey değil yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilinmektedir (Zigler ve Finn-Stevenson, 1987). Birey yaşlandıkça, benlik kavramı, özellikle ergenlik döneminde, cinsiyet kalıplarıyla tutarlı bazı cinsiyet farklılıklarının görülebildiği bir dönemde gelişir ve değişir (Van Zanden vd., 2015). Üstün yeteneğe sahip olmanın getirdiği bazı özellikler benlik

kavramı gelişiminde bazı farklılıklara yol açabilir. Yapılan araştırmalarda üstün yetenekli öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilere göre benlik algılarının daha yüksek olduğu görülse de bazen akranları ve sosyal çevre tarafından nasıl algılandıkları da üstün yeteneklilerin benlik algılarını etkileyebilmektedir (Cross, 2005; Rudowicz, 2007). Bu durumda üstün yetenekli öğrencilerin benlik algılarının bu faktörlerden etkilenip etkilenmediğinin farkındalığı için benlik ölçümlerinin sürekliliği faydalı olacaktır. Var olan üstün yetenek potansiyeli uygun koşullar, eğitim fırsatları ve psikososyal değişkenler sağlanırsa açığa çıkabilecek ve gelişebilecektir (Gagné, 2015). Bu doğrultuda ölçek üstün yetenekli öğrencinin benlik kavramı değerlendirmesinin gelişim süreci içinde düzenli olarak takip edilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bulgular, benlik kavramının tekil ve evrensel bir yapıdan çok, kültürün sosyo-egitsel dinamikleriyle şekillenen çok boyutlu bir olgu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, orijinal ölçeğin tek boyutlu yapısına kıyasla Türk kültüründe dört faktörlü bir yapının ortaya çıkması, yalnızca istatistiksel bir fark değil, aynı zamanda kültürel bağlama duyarlı bir psikometrik uyarlanmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Ölçeğin orijinal formunda faktör analizi yapılmamış ve tek faktörlü bir yapı kabul edilmiştir (Feldhusen ve Kolloff, 1981). Benlik kavramı önceki çalışmalarda tek boyutlu olarak ele alınırken çalışmaların artmasıyla birlikte benliğin değişebilen ve gelişebilen karmaşık bir yapısı olduğu görülmektedir (Bracken, Bunch, Keith ve Keith, 2000; Hoge ve Renzulli 1993; Linville, 1987; Suszek, Kopera ve Jakubczyk, 2025). Orijinal formu tek boyutlu olarak geliştirilen Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği, Türkçe uyarlama sürecinde faktör analizi ile incelenmiş ve kültürel bağlamda dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin farklı kültür ve örneklemelerde yeniden değerlendirildiğinde özgün faktör yapılarından sapmalar göstermesi, alanyazında sıkça karşılaşılan bir durumdur (Esnaola, Sesé, Azpiazu ve Wang, 2024; Ding, Hansen ve Klapp, 2023). Türk örnekleminde benlik kavramının “zihinsel algı, okul durumu, zekâ ve uyum ile okuma” boyutları altında örgütlenmiş olması dikkat çekicidir. Bu durum, bireylerin benlik algılarının yalnızca genel bir bütünlük içinde değil, aynı zamanda akademik başarı, zihinsel beceriler, sosyal uyum ve okuma alışkanlıkları gibi daha spesifik alanlarda da şekillendiğine işaret etmektedir. Alanyazında farklı kültürlerde benlik kavramı ölçümlerinde yapısal farklılıkların ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar, ölçeğin Türkçe formunun üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramını daha ayrıntılı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirmeye olanak sağladığını göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin Türkçe uyarlamasında elde edilen dört faktörlü yapı, benlik kavramının kültürel bağlama bağlı olarak farklı boyutlarda anlamlandırılabilirliğini göstermektedir. Bu farklılıklar, bireylerin benlik kavramını algılama biçimlerinin kültürel, eğitimsel ve sosyal bağlamlara göre değişiklik göstermesinden kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de farklı bölgelerden ve yaş gruplarından çalışmaya katılan üstün yetenekli tanısı almış öğrencilerin yanıtlarından elde edilen dört boyutlu yapı, benlik kavramının çok boyutlu bir şekilde anlamlandırıldığını göstermektedir. Faktörlerin adlandırılması sürecinde hem benlik kavramına ilişkin alanyazın hem de maddelerin içerikleri dikkate alınarak zihinsel algı, okul durumu, zekâ ve uyum, okuma boyutları belirlenen ölçeğin Türkçe formunun, kültürel bağlamda benlik kavramını daha bütüncül ve işlevsel bir biçimde yansıttığı söylenebilir. Bu araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, Me: Self-Concept Scale for Gifted Students ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması sürecinde, orijinalinde tek boyutlu olan yapının Türk örnekleminde dört faktörlü bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Bu durum, benlik kavramının kültürler arası bağlama duyarlılığını ve kültürel özelliklerin bireylerin kendilik algılarını nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından önemlidir.

Akademik başarının açıklanmasında zihinsel kapasitenin sınırlarına ulaşma, beklentileri karşılama ve sahip olunan yeterlilikleri gösterme çabasına vurgu yapılmaktadır (Temur ve Yücel, 2024). Türk kültüründe de akademik başarıya ve zihinsel kapasiteye yüksek değer atfedilmektedir. Bu sebeple zihinsel becerilerle ilgili benlik algısının “zihinsel algı” olarak ayrı bir boyutta yapıldığı düşünülmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin düşünme ve problem çözme süreçlerine yönelik öz algılarının, genel benlik algısından bağımsız biçimde değerlendirilmesi, Türkiye’de bilişsel kapasiteye verilen toplumsal önemin bir yansıması olarak görülebilir. Benzer biçimde, “okul durumu” boyutunun ortaya çıkması, Türk eğitim sisteminin merkezi sınavlar ve akademik performansa dayalı yapısıyla ilişkilendirilebilir. Türkiye’de okul başarısı, öğrencilerin sosyal statüsünün ve aile beklentilerinin temel belirleyicilerindedir. Bu nedenle üstün yetenekli öğrencilerin ders başarısı ve öğrenme süreçlerini içeren özgül bir benlik algısı geliştirdiği düşünülmektedir. “Zekâ ve uyum” boyutu ise bireyin hem yüksek bilişsel kapasiteye sahip olma hem de akran gruplarına sosyal uyum gösterme ihtiyacını aynı anda yansıtır olabilir. Türkiye gibi toplulukçu kültürlerde bireyselci kültürlerle göre uyma davranışının daha fazla görülmekte hatta bu uyma davranışının kişiden beklenen bir özellik ve bir olgunluk göstergesi olarak kabul edilmektedir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014). Türk toplumundaki bu güçlü normlar zeki olma ile sosyal kabulü birlikte ele alan özgün bir benlik boyutunun oluşmasına zemin hazırlamış olabilir. Son olarak, “okuma algısı” boyutunun ayrı bir faktör olarak belirginleşmesi, Türkiye’de okuma alışkanlığının ya da okumaya teşvik etmenin kültürel ya da mikro çevrede özel bir değer taşımasıyla açıklanabilir. Kitap okuma, özellikle üstün yetenekli çocuklar

için hem entelektüel gelişim hem de sosyal saygınlık unsuru olarak görülebilir bu da okuma davranışına yönelik öz algının bağımsız bir boyut haline gelmesine katkıda bulunmuş olabilir. Analiz bulgularında dikkat çekici bir diğer kısım okuma algısı boyutunda yer alan 40. maddenin faktör yükünün .99 olarak tespit edilmesidir. Sosyal bilimlerde nadir rastlanan bu yüksek yük değeri, söz konusu maddenin okuma algısını en güçlü ve doğrudan temsil eden çekirdek madde niteliğinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca kullanılan WLSMV kestirim yönteminin kategorik verilerdeki hassasiyeti de bu ilişkinin net bir şekilde ortaya konulmasını sağlamıştır. Bu durum, maddenin faktörle özdeşleştiğini ve yapı geçerliğinin gücünü desteklemektedir.

5. ÖNERİLER

Üstün yetenekli bireylerin özgün deneyimlerini ve ayırt edici özelliklerini içeren pratik olarak uygulanabilecek bir ölçme aracının üstün yetenekli popülasyon üzerinde uygulanmasının daha yararlı olacağı düşüncesiyle Türkçeye uyarlama çalışması yapılan Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği 40 maddeden oluşan, 4 boyutlu geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Üstün yetenekliler için geliştirilmiş bir benlik kavramı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması hem Türkiye'deki üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramlarını geçerli ve güvenilir biçimde ölçülmesine imkân tanıyacak hem de kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalara zemin hazırlayacaktır.

Ben: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Benlik Kavramı Ölçeği Bilim ve Sanat Merkezleri, okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve benzeri kurumlarda bir tarama aracı olarak kullanılabilir. Ölçek veri temelli müdahale programları hazırlama program tasarımcıları tarafından kapsamlı bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. Bireysel görüşme, bireysel psikolojik danışma, aile görüşmeleri ya da aile danışmanlığında ölçek sonuçları paylaşarak değerlendirilebilir. Ölçek sonuçlarından elde edilen veriler hem öğretmenlerin hem de psikolojik danışmanların üstün yetenekli öğrencileri anlamalarına ve değerlendirmelerine katkı sağlayacaktır. Ölçek erken yaştan itibaren uygulanabildiği için üstün yetenekli öğrencilerin tanı alma sürecinden itibaren uygulanması; kısa maddeli, kolay ve hızlı uygulanabilir yapısı sayesinde benlik gelişimi izleme çalışmalarında sonuçların kayıt altına alınması açısından yararlı olacaktır. Ölçek her yaş grubundaki üstün yetenekli öğrencilere uygulanabilmesi açısından boylamsal çalışmalarla üstün yeteneklilerin benlik algıları okul kademelerindeki geçişteki seyri incelenebilir. Böylece Türkiye'deki üstün yetenekli öğrencilerin benlik gelişiminin zaman içerisindeki değişiminin sistematik izlenmesine yönelik önemli bir boşluk doldurulabilir.

Bu çalışma yalnızca Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden tanılanmış üstün yetenekli öğrencileri kapsamaktadır. Tanı almamış ancak potansiyelli öğrencilerin verilerinin de dahil edildiği ve farklı veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı başka çalışmaların yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Adebayo, O. P., Ogunjimi, O. A., & Ahmed, I. (2024). On identifying a robust alternative method for ANOVA with unequal variance. *The Pacific Journal of Science and Technology*, 25(2), 45-54.
- Ağaya, A., & Tan, S. (2024). Özel Yetenekli Öğrencilerin Akademik Benlik Algılarında Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi: Bir Sistemik Alanyazın Taraması. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 43(1), 139-182.
- Akarsu, F. (2001). *Üstün yetenekli çocuklar: Aileleri ve sorunları*. Eduser Yayınları.
- Akbaba, S. (1988). *Ana-baba tutumlarının bazı kişilik özellikleri üzerine etkisi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Akgül, S., Kumaş, V., & Gökçeer, G. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim odalarında aldıkları eğitimin etkililiği. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi* 53(3), 993-1022.
- Arslan, Ş. (2016). *İlkokula devam eden üstün yetenekli çocukların sosyal davranış özellikleri ile benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Anlatan, M. (2023). Türkiye'de Özel Yeteneklilerle Yapılan Çalışmalarda Benlik Algısı. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(1), 21-52.
- Baudson, T. G., Weber, K. E., & Freund, P. A. (2016). More than only skin deep: Appearance self-concept predicts most of secondary school students' self-esteem. *Frontiers in Psychology*, 7, 1568.
- Baymur, F. (1984). *Genel psikoloji*. (11. Baskı). İnkılap Kitabevi.

- Bhugra, D. (2002). Self-concept: Psychosis and attraction of new religious movements. *Mental Health, Religion & Culture*, 5(3), 239-252.
- Bildiren, A. (2018). Özel eğitimin üstün yetenekli çocuklar üzerinde benlik algısına etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(5), 1489-1496.
- Bracken, B. A., Bunch, S., Keith, T. Z. & Keith, P. B. (2000). Child and adolescent multidimensional self-concept: A five-instrument factor analysis. *Psychology in the Schools*, 37(6), 483-493.
- Buescher, T. M. (1991). *Gifted adolescents*. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), *Handbook of gifted education* (pp. 382-401). Boston: Allyn & Bacon.
- Carr, A. (2016). *Pozitif psikoloji* (çev. Ü. Şendilek). Kaknüs Yayınları.
- Carter, S. S., Avci, A. H., & Mammadov, S. (2025). School Experiences of Gifted Adolescents and Their Peers. *Psychology in the Schools*, 62, 3273–3284
- Coleman, J. M., & Fults, B. A. (1982). Self-concept and the gifted classroom: The role of social comparisons. *Gifted Child Quarterly*, 26(3), 116-120.
- Coopersmith, S. (1967). *The antecedents of self esteem*. San Francisco: Consulting Psychologists Press.
- Cornell, D. G. (1994). Young women who entered college early: A follow-up report. *College and University*, 69(2), 136-145.
- Cross, T. L. (2005). *The social and emotional lives of gifted kids: Understanding and guiding their development*. Prufrock Press Inc.
- Cutts, N. E. ve Moseley, N. (2001). *Education of gifted and talented children*. Özgür Publications.
- Çağlar, D. (1972). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(3), 95-110.
- Dailey, R. (2009). Confirmation from family members: Parent and sibling contributions to adolescent psychosocial adjustment. *Western Journal of Communication*, 73(3), 273-299.
- Değer, B. (2019). *Üstün yetenekli çocuklarda uyum problemleri ile etiketlenme ve stresle başa çıkma stratejilerinin ilişkisi*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 40(1), 1-16.
- Demoulin, D.F. (2000). I Like Me: Enchancing Self Concept in Kindergarten Age Children Through Active School / Business Partnerships. *NASP Communique*, 27(8), 14-26.
- Diemer, M. A., Wang, Q., Moore, T., Gregory, S. R., Hatcher, K. M. ve Voight, A. M. (2010). Sociopolitical development, work salience, and vocational expectations among low socioeconomic status African American, Latin American, and Asian American youth. *Developmental Psychology*, 46(3), 619-635.
- Ding, Y., Yang Hansen, K., & Klapp, A. (2023). Testing measurement invariance of mathematics self-concept and self-efficacy in PISA using MGCFA and the alignment method. *European Journal of Psychology of Education*, 38(2), 709-732.
- Distin, K. (2006). *Gifted children: A guide for parents and professionals*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Eccles, J., Wigfield, A., Harold, R. D., & Blumenfeld, P. (1993). Age and gender differences in children's self-and task perceptions during elementary school. *Child development*, 64(3), 830-847.
- Elmore, R. F. ve Zenus, V. (1994). Enhancing social-emotional development of middle school gifted students. *Roeper Review*, 16(3), 182-185.
- Enç, M. (2005). *Üstün beyin gücü* (İkinci Baskı). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
- Esnaola, I., Sesé, A., Azpiazu, L., & Wang, Y. (2024). Revisiting the academic self-concept transcultural measurement model: The case of Spain and China. *British Journal of Educational Psychology*, 94(1), 89-111.

- Feldhusen, J. F., & Kolloff, M. B. (1981). Me: A self-concept scale for gifted students. *Perceptual and Motor Skills*, 53(1), 319-323.
- Feldhusen, J. F. ve Willard-Holt, C. (1992). Me: A self-concept scale, revised norms. *Perceptual and Motor Skills*, 74(1), 299-303.
- Finch, H. (2011a). Multidimensional item response theory parameter estimation with nonsimple structure items. *Applied Psychological Measurement*, 35(1), 67-82.
- Finch, H. (2011b). A comparison of factor rotation methods for dichotomous data. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 10(2), 549-570.
- Flora, D. B. ve Curran, P. J. (2004). An empirical evaluation of alternative methods of estimation for confirmatory factor analysis with ordinal data. *Psychological Methods*, 9(4), 466-491.
- Frisby, C. L. ve Tucker, C. M. (1993). Black children's perception of self: Implications for educators. *The Educational forum*, 57(2), 146-156.
- Gagné, F. (2015). Academic talent development programs: A best practices model. *Asia Pacific Education Review*, 16(2), 281-295.
- Galbraith, J., & Delisle, J. (2015). *When gifted kids don't have all the answers: How to meet their social and emotional needs*. Free Spirit Publishing.
- Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2001). *Çocuk ve ergen gelişimi*. (4. baskı), (çev. B. Onur). İmge Kitabevi.
- Casino-García, A. M., Llopis-Bueno, M. J., & Llinares-Insa, L. I. (2021). Emotional intelligence profiles and self-esteem/self-concept: An analysis of relationships in gifted students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1006.
- Greenwald, A. G. ve Pratkanis, A. R. (1984). The self. R. S. Wyler ve T. K. Srull (Ed.). *Handbook of social cognition* içinde (s. 129-178). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Guignard, J. H., Bacro, F., & Guimard, P. (2021). School life satisfaction and peer connectedness of intellectually gifted adolescents in France: Is there a labeling effect? *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2021(179), 59-74.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2006). *Multivariate data analysis* 6. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
- Harter, S. (2006). The self. N. Eisenberg, W. Damon ve R. Lerner (Ed.). *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development* içinde (s. 505-570). Wiley.
- Hamachek, D. E. (1988). Evaluating self-concept and ego development within Erikson's psychosocial framework: A formulation. *Journal of Counseling & Development*, 66(8), 354-360.
- Hoge, R. D., & Renzulli, J. S. (1991). Self-Concept and the Gifted Child. Research-Based Decision Making Series, Number 9104.
- Hoge, R. D. ve Renzulli, J. S. (1993). Exploring the link between giftedness and self concept. *Review Of Educational Research*, 63(4), 449-465.
- Hoge, D. R., Smit, E. K. ve Hanson, S. L. (1990). School experiences predicting changes in self-esteem of sixth-and seventh-grade students. *Journal of Educational Psychology*, 82(1), 117-127.
- Hökelekli, H. (2009) *Psikolojiye giriş* (2. baskı). Düşünce Kitap Kitabevi Yayınları
- Infantes-Paniagua, Á., Fernández-Bustos, J. G., Ruiz, A. P., & Contreras-Jordán, O. R. (2022). Differences in self-concept between gifted and non-gifted students: A meta-analysis from 2005 to 2020. *Anales de Psicología*, 38(2), 278-294.
- Kağıtçıbaşı, Ç., & Cemalcılar, Z. (2014). *Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş*. Evrim.
- Kim, J., Kim, Y., Lim, J., & Lee, S. (2024). Post Hotelling's T-square procedure to identify fault variables. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 94(1), 1-28.
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling*. New York: Guilford Publications.

- Köksal-Akyol, A., & Salı, G. (2013). Examination Of Self Concept And The Perception Of Social Support Of Boarding And Day Students. *Kastamonu Education Journal*, 21(4), 1377-1398.
- Lawrence, D. (2006). *Enhancing self-esteem in the classroom* (3rd Edition). Paul Chapman.
- Lehman, E. B. ve Erdwins, C. J. (1981). The social and emotional adjustment of young, intellectually-gifted children. *Gifted Child Quarterly*, 25(3), 134-137.
- Lewis, M. (1990). Self-knowledge and social development in early life. L. Pervin (Ed.). *Handbook of pmonality: Theory and mearch* içinde (s. 277-300). Guilford Press.
- Linville, P. W. (1987). Self-complexity as a cognitive buffer against stress-related illness and depression. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(4), 663-676.
- Loeb, R. C. ve Jay, G. (1987). Self-concept in gifted children: Differential impact in boys and girls. *Gifted Child Quarterly*, 31(1), 9-14.
- Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. *Perspectives on psychological science*, 1(2), 133-163.
- Marsh, H. W., & Hau, K.-T. (2003). Big-Fish--Little-Pond effect on academic self-concept: A cross-cultural (26-country) test of the negative effects of academically selective schools. *American Psychologist*, 58(5), 364-376.
- Marsh, H. W., & Parker, J. W. (1984). Determinants of student self-concept: Is it better to be a relatively large fish in a small pond even if you don't learn to swim as well? *Journal of personality and social psychology*, 47(1), 213.
- Maslow, A. (1996). *Limits, controls, and the safety needs in children. Future visions: The Unpublished Papers of Abraham Maslow*.
- Metin, N. ve Bencik-Kangal, S. (2012). Bilim sanat merkezlerine devam eden 12-14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 37(163), 3-16.
- Meyvacioğlu-Kuzgun, Y. (1983). Benlik ve ideal benlik kavramlarının tercih edilen meslek kavramı ile ilişkisi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 16(1), 1-10.
- Muthén, B., & Muthén, L. K. (2006). *Mplus technical appendices*. Muthén & Muthén.
- Nagar, P & Ahmed, A. (2024). Exploring the Relationship between Self-Concept, Adjustment and Parenting Styles in Adolescents. *The Bioscan*, 19(Special Issue-1), 877-881.
- Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being: What does the empirical literature say? *Roeper Review*, 22(1), 10-17.
- Öpengin, E., & Sak, U. (2012). Üstün zekâlı öğrencilerin bakış açısıyla üstün zekâ etiketinin öğrencilerin çeşitli algıları üzerindeki etkileri. *Turkish Journal of Giftedness and Education*, 2(1), 37-59.
- Plucker, J. A. ve Stocking, V. B. (2001). Looking outside and inside: Self-concept development of gifted adolescents. *Exceptional Children*, 67(4), 535-548.
- Pyryt, M. C. ve Mendaglio, S. (1994). The multidimensional self-concept: A comparison of gifted and average-ability adolescents. *Journal for the Education of the Gifted*, 17(3), 299-305.
- Ramos-Solis, C., Berlanga-Torres, C., Villarreal-Rodriguez, S., Saenz-Gonzalez, M., Bolanos-Juarez, P., & Elizondo-Garcia, J. (2025). The Development of Self-Concept in Adolescents from High-Ability Programs. *Journal of Advanced Academics*, 36(3), 470-492.
- Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2004). Current research on the social and emotional development of gifted and talented students: Good news and future possibilities. *Psychology in the Schools*, 41(1), 119-130.
- Renzulli, J. S. (2005). *The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity*. Cambridge University Press.
- Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P. É. ve Savalei, V. (2012). When can categorical variables be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM estimation methods under suboptimal conditions. *Psychological Methods*, 17(3), 354-373.

- Rudowicz, E. (2007). Peers' perceptions of intellectually bright, hardworking, and sporty students: A developmental perspective. *Gifted and Talented International*, 22(2), 77-88.
- Schmitt, T. A. (2011). Current methodological considerations in exploratory and confirmatory factor analysis. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 29(4), 304-321.
- Sternberg, R. J. ve Davidson, J. E. (Ed.). (2005). *Conceptions of giftedness*. Cambridge University Press.
- Suszek, H., Kopera, M., & Jakubczyk, A. (2025). The multiple self and psychological openness. *Frontiers in Psychology*, 15, 1441953.
- Temur, M., & Yücel, A. G. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Algısı. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(43), 2512-2534.
- Terman, L. M. (1926). *Genetic studies of genius. Vol. 1 Mental and physical traits of a thousand gifted children*. Stanford University Press.
- Wigfield, A. (1994). The role of children's achievement values in the self-regulation of their learning outcomes. D. H. Schunk ve B. J. Zimmerman (Ed.). *Self regulation of learning and performance: Issues and educational applications* içinde (s. 101-124). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Williams, J. E., & Montgomery, D. (1994). Frame of Reference Theory of Self-Concept Formation with Academically-Able Students.
- Van Zanden, B., Marsh, H. W., Seaton, M., & Parker, P. (2015). Self-concept: From unidimensional to multidimensional and beyond. In *Journal citation* (Vol. 21, pp. 460-468).
- Vaughn, V. L., Feldhusen, J. F. ve Asher, J. W. (1991). Meta-analyses and review of research on pull-out programs in gifted education. *Gifted Child Quarterly*, 35(2), 92-98.
- Željeznov_Seničar, M., & Kukanja_Gabrijelčič, M. (2025). The Experience of Success and Failure of Gifted Students at School. *European Journal of Educational Research*, 14(1), 185-198.
- Zigler, E. F. ve Finn-Stevenson, M. (1987). *Children development and social issues*. D.C. Heath and Company.